

SUG‘ORILADIGAN TIPIK BO‘Z TUPROQLAR ULARNING XOSSA VA XUSUSIYATLARINI BAHOLASHDAGI AHAMIYATI

¹Kuchkarova Nodira Pazitdinovna, ²Rustamova Maynajon Otaxon qizi, ³Absayidova
Nafisa To‘lqin qizi

¹dotsent, TDAU, ²TDAU talabasi, ³TDAU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005516>

Annotatsiya. Maqolada sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlarning unumdorligi bo‘yicha baholash masalasi yoritilgan. Tuproqlarni baholashda Toshkent viloyati Chinoz tumani S.Raximov hududi eroziyaga uchragan sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlarining mexanik tarkibi agrokimyoviy va agrofizik xususiyatlari taxlil qilinib, shu asosida tuproqni bonitirovkalash aniqlangan.

Kalit so‘zlar. Tipik bo‘z tuproq, eroziya, baxolash, kadastr, oziqa moddalar, xaritalash, ball boniteti.

Аннотация. В статье освещен вопрос оценка продуктивности типичных орошаемых сероземов. При оценке почв анализировали механический состав, агрохимические и агрофизические свойства орошаемых типичных серых почв С.Рахимовского массива Чинозского района Ташкентской области, и на основании этого определяли оценку почвы.

Ключевые слова. Сероземы орошаемые типичные, эрозия, оценка почв, бонитировка, классификация, кадастр, питательные вещества, картографирование, балл бонитет.

Abstract. The article presents an assessment of the productivity of typical irrigated sierozems. When assessing the soils, the mechanical composition, agrochemical and agrophysical properties of irrigated typical gray soils of S. Rakhimovsky district of Chinoz district of Tashkent region, subjected to erosion, were analyzed, and based on this, the soil assessment was determined.

Key words. Irrigated typical sierozems, erosion, classification, cadastre, nutrients, mapping, ballization.

Tuproq tabiatning eng muhim boyligi va qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishda eng asosiy manbadir. Xozirgi vaqtda mamlakatimizda mo‘l ko‘lchilikni yaratishda tuproq va uning unumdorligini saqlash, yer va suv resurslarini muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish masalasiga katta e‘tibor qaratilmoqda.

Yerlarning melioratsiyasi va tuproq muxofazasi Davlat miqyosida muhim vazifalardan biridir. Bu vazifalarni yechishda birinchi navbatda tabiatni muhofazalashga doir tadbirlar bo‘lib, ular qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan. Tuproq paydo qiluvchi ona jinslar asosan o‘rta qumoqli lyoss va lyosimon yotqiziqlardan iborat bo‘lib, har xil chuqurlillarda sho‘rlangan qizg‘ish rangli uchlamchi etqiziqlarda etadi. Buning uchun xo‘jalilni ayrim yerlarida sho‘rlangan tuproqlar uchrayda.

Tadqiqotning metodologiyasi va ob‘ekti: Chirchiq daryosi quyi oqimi o‘ng qirg‘og‘idagi sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlar mintaqasidagi eroziya xavfi bo‘lgan yerlarning xar-hil darajali kategoriyaliligi aniqlanib, ularning o‘ziga xos xossa – xususiyatlari ochib berilgan va eroziyani keltirib chiqaruvchi manbalar bilan tuproq yuvilishi orasidagi bog‘liqlik qonuniyatlari aniqlangan. Eroziyaga uchragan tipik bo‘z tuproqlarning sifat bahosi aniqlangan.

Chirchiq daryosi quyi oqimi o‘ng qirg‘og‘idagi sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlar mintaqasidagi eroziya xavfi bo‘lgan sug‘oriladigan yerlar tarqalishining umumiy qonuniyatlari o‘rganilgan.

Xo‘jalik asosan tipik bo‘z tuproqlar poyasiga joylashgan bo‘lib, o‘zlashtirish vaqtiga qarab yangidan sug‘orilgan va yangidan o‘zlashtirilganlarga bo‘linadi. Hozirgi vaqtda bu tuproqlardan paxtachilikda va boshqa qishloq xo‘jalik ekinlari eqishda foydalanilmoqda. Sababi tuproq xaritada ma‘lumot katta maydonni xarakterlaydi va unda berilgan tabaqalangan agronomik va meliorativ tadbirlar mohiyati xo‘jalikdagi mavjud texnikaviy va moddiy sharoitdan kelib chiqmaganligi uchun qo‘llanilmaydi.

Bizning fikrimizcha, sug‘oriladigan tuproqlarni bonitirovkalashda xosildorlik bo‘yicha aniq va ishonarli ma‘lumotlar asos qilib olinishi kerak. Dastlabki ball baho ro‘yxati cho‘l tuproqlari uchun alohida va bo‘z tuproqlari uchun alohida tuzilib, cho‘l tuproqlari suv ta‘minoti og‘ir bo‘lganligi uchun kamaytiruvchi asosiylariga qo‘shimcha ya‘na 0,9 koeffitsenti kiritiladi. Dastlabki ball baho aniqlangandan keyin o‘rganilaётgan hudud tuprog‘i aniq baholanadi. Bunda har bir tipdagi tuproqni xususiyati va unga ta‘sir etuvchi omillarni ijobiy va salbiy darajasiga qarab ko‘paytiruvchi va kamaytiruvchi koeffitsentlar qo‘llaniladi (iqlim, mexanik tarkib, sho‘rlanish, eroziya, suv ta‘minoti istemol uzoq yaqinligi, sizot suvi va mineralizatsiyasi). Xo‘jalikni tuproq turlariga qarab xisoblab chiqilgan ballarga asoslangan xolda xar bir tuproq turi bo‘yicha ekilishi mumkin bo‘lgan barcha qishloq xo‘jaligi ekinlarini haqiqiy hosilini hisoblab chiqsa bo‘ladi.

1-jadval

Sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlarni eroziya darajasiga bog‘liq holda morfologik ko‘rsatkichlari

Kesmalar tartibi	Tuproqlarni relefdagi joylanishi va eroziyalanish darajasi	Qiyalik darajasi (gradus)	Gumusli qatlamlar qalinligi, sm				CO ₂ karbonatlarni joylanishi sm.	A haydalma qavatida tuproqni mexanik tarkibi
			A	B ₁	B ₂	A+B ₁ +B ₂		
7	Suv ayirg‘ich, tekislikda eroziyaga chalinmagan	0,50 агрофид а	28	17	20	65	28-35	O‘rta qumoqli og‘ir qumoqqa yaqin
8	Qiyalik eroziyaga kuchsiz chalingan	20	26	15	19	60	15-28	O‘rta qumoqli
9	Qiyalikni o‘rtasiga yaqin yerda eroziyaga o‘rtacha chalingan tuproq	3,50	25	17		42	Yirik karbonatlar yer betida	O‘rta qumoqli engil qumoqqa yaqin
	Qiyalikni							

10	o‘rtasidan pastroq yerda eroziyaga kuchli chalingan	0,50	23	7		30	Yirik karbonatlar yer betida	O‘rta qumoqli engil qumoqga yaqin
11	Qiyalikni etagi, tekislik eroziya tufayli yig‘ilgan (keltirilgan) tuproq	0,50 atrofida	30	28	30	88	88-126 sm	Og‘ir qumoqli

Demak, yil boshida tuproq bonitetiga asoslanib hosil chamalab olinsa bo‘ladi va shu tariqa yer solig‘i to‘g‘ri belgilab olinishi mumkin.

Yuqoridagi fikr va muloxazalarga asoslanib quyidagi tadbir va takliflar tavsiya qilinadi:

1.Sug‘oriladigan tuproqlarni xo‘jalik xaritalariga va mavjud tuproq xaritalariga asoslangan holda tuproq xaritalarini aniq masshtabda jamoa va davlat xo‘jaliklar uchun 1:10000 va fermerlar uchun 1:2000, 1:5000 korrektirovka qilish kerak.

2.Tuproq xaritasidagi konturlar bo‘yicha tuproq turlari nomi, maydoni va ball baholari ro‘yxati berilishi kerak.

3.Tuproq turlari va ularni ball baholariga asoslangan holda agroishlab chiqarish guruhlariga ajratib tabaqalangan agronomik va meliorativ tadbirlar ko‘rsatilgan bo‘lishi kerak.

4.Tuproq turlari bo‘yicha ekilishi mumkin bo‘lgan qishloq xo‘jaligi ekinlarini hosildorlik ko‘rsatgichi ro‘yxati berilishi kerak.

5.Xo‘jaliklar ball baholariga asoslanib tuman va viloyat tuproq xaritalari ball bahosi xaritasi tuzilishi kerak. Tuproq qiymat mintaqasi xaritasiga asoslanib yer solig‘i va oldi-sotti baholari va yerning iqtisodiy bahosi kelib chiqadi.

6.Respublika bo‘yicha har bir tumanda tuproq bonitirovkasi bilan shug‘illanuvchi tuproqshunoslar guruhi yoki bo‘lim tashkil qilinishi kerak.

2-jadval

Sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlarni mexanik tarkibiga eroziya jarayonlarini ta’siri

Kesmalar tarkibi	Tuproqni eroziyaga chalinganlik darajasi	Chuqurlik, sm.	Zarrachalar diametpi, mm: miqdopi %								Tuproqni mexanik tarkibi % bo‘yicha nomi
			0,25	0,25	0,1	0,05	0,01	0,005	0,001	Fizik loy %	
7	Eroziyaga chalinmagan tuproq	0-28	1,24	2,14	6,72	43,4	10,8	16,1	14,0	41,38	O‘rta qumoq
		28-45	1,1	1,1	6,70	8	2	13,5	12,1	43,12	O‘rta qumoq
		45-65	0,1	0,1	4,5	49,5	17,4	13,8	12,0	45,82	O‘rta qumoq
		65-101	0,1	0,1	6,6	48,8	20,0	2	19,1	19,8	46,60

						49,6	13,7					
10	Kuchli eroziyaga emirilgan tuproq	0-23	0,1	0,1	7,7	54,7	13,1	12,3	8,0	33,40	O‘rta qumoq	
		23-30	1,7	0,6	6,4	53,6	15,0	10,0	10,1	35,1	yengil qumoqga yaqin	
		30-62	1,1	0,1	6,7	55,1	16,7	15,1	12,0	43,8	“--“	
		62-100	1,2	0,3	7,4	50,1	17,7	13,7	13,5	44,7	“--“	
11	Eroziya tufayli yig‘ilgan tuproq	0-30	0,1	0,1	1,9	49,8	12,1	15,8	11,2	48,1	Og‘ir qumoq	
		30-58	2,1	3,1	1,6	44,6	13,7	19,1	15,8	48,6	“--“	
		58-88	1,1	2,1	1,7	44,6	16,7	16,6	17,3	50,6	“--“	
		88-126	2,1	2,1	1,5	42,8	13,7	17,7	18,1	49,5	“--“	

Sug‘oriladigan yerlarni unumdorligini oshirish yerlarni meliorativ holatini aniq hisobga olish bilan boshlanadi. Bunda xo‘jalikni hozirgi kundagi yangilangan tuproq xaritasi bo‘lishi va unga tushuntirish xati yozilgan bo‘lishi kerak. Tuzilgan tuproq xaritasi va tushuntirish xati viloyat, tuman yer tuzish bo‘limiga va xo‘jalikka “Uzgirozem” FZK tomonidan tuzilib tarqatiladi. Bu berilgan tadbirlar agronomlar tomonidan to‘liq qo‘llanilmaydi.

Tadqiqot natijalari va muokamasi: Shunday qilib yuqorida ko‘rsatilgan fikr va muloxazalarni e‘tiborga olsak, sug‘orib dehqonchilik qilinadigan erlar tuproq unumdorligini va meliorativ holatini aniq hisoblanib qishloq xo‘jalik ekinlaridan olinadigan hosil chamalanishi va turli xil soliqlar rejalaniishi to‘g‘ri hal etilardi.

Tadqiqotlar Chirchiq daryosining quyi oqimi o‘ng sohilida joylashgan Chinoz tumanidagi Sobir Rahimov hududida olib borilgan. Xo‘jalik hududi litologo-geomorfologik jihatdan Chirchiq daryosining IV va V terassalariga to‘g‘ri keladi. Yer usti tuzilishi qir-adrli, qiyaliklardan iborat.

Biz xo‘jalik tuproqlarini o‘rganishda geomorfologik profillar qiyalikni teks-suv ayirg‘ich, qiyalikni uzunligiga qarab 2-3 tadan tuproq kesmalari olingan. Tuproq kesmalari chuqurligi 1,5-2 metrdan iborat. Tuproqni morfologik belgilarini sinchiklab gumusli qavati A+V1+V2 qiyaligi, CO₂ karbonatini va SO₄ gipsni boshlanish chegaralarini o‘rganilgan va genetik gorizontlardan analizlar uchun tuproq namunalari olingan. Laboratoriya sharoitida olib borgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, qiyalikni suv ayirg‘ichdagi teks joydagi eroziyaga chalinmagan tipik bo‘z tuproqni chirindili unumdor A+V1+V2 qatlami 66 santimetrni tashkil etadi. O‘rtacha eroziyaga uchragan erda esa, bu ko‘rsatkich 45 santimetr va kuchli eroziyaga uchragan erlarda 38 santimetrdan oshmaydi.

“Балик скелети” усули

Mevali daraxt o‘tqazilgan qiyalik unumdorlik ko‘rsatkichlari haydalib dehqonchilik qilinadigan yerlardan kam farq qiladi. Tuproq qatlamlaridagi yangi yaralmalar morfologik belgilaridan o‘zgarishlar ro‘y bergan. Masalan, karbonatli qatlam eroziya darajasi ortishi bilan tuproq yuza sathi yaqinlashgan.

Tuproqni ko‘ndalang kesimini morfologik jihatdan o‘rganishda quyidagilarni ko‘rsatdi (1-jadval).

Jadvalda keltirilgan ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, tuproqlarning eroziya tufayli yuvilish darajasi oshishi bilan gumusli A+V1+V2 qatlamlarining qalinligi anchaga qisqargan, karbonatlarning joylanishi ham qat‘iy o‘zgargan, ya‘ni ular yuvilish darajasi yuqori bo‘lishi, xar yilgi haydov natijasida er yuziga ko‘tarilgan. Shuningdek, tuproqni rangi va mexanik tarkibi bir qancha o‘zgarganligi ko‘rsatilgan (2-jadval).

Jadvalda keltirilgan ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, tuproqda bo‘lib o‘tgan eroziya jarayonlari tufayli tuproqning gumusli qavatlarini (A+V1+V2) anchagina qisqargan, eroziyaga chalinmagan va kam chalingan bo‘z tuproqlarda bu ko‘rsatkich 65-60 santimetrni tashkil qilsa, qiyalikda joylashgan tuproqlar o‘rtacha va kuchli yuvilishga uchragan, ularning chirindili qavatini 30-42 santimetrni tashkil qiladi va bularning mexanik tarkibi biroz engillashgan, ya‘ni eroziyaga uchramagan kesma-7 tuprog‘i o‘rtacha qumoqli bo‘lsa, kesma 9-10da esa, eroziya tufayli mexanik tarkibi yengillashgan –yengil qumoqqa yaqin tuproqqa aylangan.

Xulosa

1.Sug‘orish eroziyasi jarayonlari ta‘sirida qiyalikdagi emirilgan tuproqning keskin o‘zgarishi, tuproqning mexanik tarkibining engillashuvi, loyqa, mayda chang kamayib ketishi, yirik-lyossimon chang ko‘payishi sodir bo‘lgan, oqizib keltirilgan tuproqda mexanik tarkibning og‘irlashuvi, quyi qatlamlarda loyqa va qum miqdorini ozgina ko‘payishi sodir bo‘lgan.

2.Buning hammasi tipik bo‘z tuproqning kimyoviy va agrokimyoviy xossalarida, ham pirovardida paxta va boshqa qishloq xo‘jalik ekinlari hosildorligiga, sifatiga ta‘sir ko‘rsatgan.

3.Xulosa qilib aytganda, bularning barchasi tipik bo‘z tuproqlarning kimyoviy va agrokimyoviy suv-fizik xossalarida, pirovardida paxta va boshqa qishloq xo‘jalik ekinlari hosildorligiga sifatiga ta‘sir ko‘rsatganligi aniqlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.1.Махсудов Х.М. «Эрозия почв аридной зоны Узбекистана» Ташкент 1989 г.

2. 2. Maxsudov X.M., Gafurova L.A., Haqberdiev O.E. “O‘zbekistonning eroziyaga uchragan tog‘ va tog‘ oldi tuproqlari”, “O‘zbekistonning tuproqlari va unumdorligini oshirishning ayrim yo‘nalishlari” kitobida, “Mehnat”, T. 1998
3. 3. Хақбердиев О.Э. «Эрозионноопасные орошаемые земли самаркандского оазиса и пути повышения их противэрозионной устойчивости» Ташкент 2008 г.
4. 4. Кучкарова Н.П «Эрозионноопасные земли правобережья низовьев р. Чирчика и их качественная оценка» Ташкент 2001 г.
6. 5. Kuchkarova N.P., Haqberdiev O.E. «Eroziyashunoslik» Uslubiy qo‘llanma Tashkent 2024.